

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

O'UK 528.48(075.8)

ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).

Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, t.f.n. professor,
tel: +998 (90) 539 88-55

Kosimov Turaboy t.f.n. dotsent. tel: +998(99) 759-28-56
Jizzax politexnika institute (Uzbekiston)

Anotatsiya. Maqolada qadimiy shaxarlarda zamonaviy avtomobil yo'llarini xalqaro andozalar asosida loyihalashning amaliy masalalarining yechimlari keltirilgan.

Kalit so'zlari: muhandislik qidiruvchilari; vertical egiriliklar; egrilik radiuslari; egrilik nishablari; qayrilma boshi; qayrimalar oxiri; o'rtacha chiziq.

Kirish. Mualumki Samarqand 2750 yil muqaddam bar'po etilgan qadimiy shahar bulip dunyoning to'rt tomonidan kirip relgan asosiy yo'llar shahar (Afrosiyob) ichki yo'llar bilan bevosita boglanqan. Keyinchalik shahar kengayib borgan sari ko'chalar turli egrilikqa ega bo'lgan soylardan jayliklardan o'tkan bo'lib bu asosida zamonaviy shaharning yo'llariga asos bo'lgan. Biroq bugunqi kunda bu qadimiy yo'llar sirqatnov avtomobillar uchun noqo'lay muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu vositan usbu maqolada Samarqand shahrining o'tamurakkam relyefi holatidan kelip chiqan holda zamonaviy usulda avtomobil yo'llarining vertikal egriliklarining amaliy echimlari keltirilgan.

Mustaqillik davriga kelib Samarqand shahrida birqa torchorraha va murakkab avtomobil yo'llarida ko'plab ko'priklar va qayrilma yo'li nshootlari qurildi. Bunday inshootlar mamlakat miqyosidagi turli magistral yo'llarda qurildi, hamda loyihalashtirildi. Bunga qamchiq dovoni yorqin misol bo'la oladi. Halqaro miqyosidagi «Buyukipakyo'li» magistral bo'yicha olib borilgan muhandislik qidiruv ishlari natijasida avtomobil yo'llari qurilishida ko'plab murakkab muammolar o'z yechimini topdi

(d)

(e)

(f)

(g)

Rasm 1(a,b,d,e,f,g). Samarqand shahar shox ko'chalari Chorraxalarining xozirgi xolat

Asosiy qism. Bunda tikchiziqlar uchun turli radiusli shablonlar tayyorlanadi. Bu andozalarni ikki nishab chizig'ining orasiga

yerchizig'iga imkon boricha yaqin qilib qo'yiladi va egrichiziq bosh va oxirgi nuqtalari topiladi. So'ng maxsus [1] jadvalda PK va qo'shiluvchi nuqtalar uchun masofa va nisbiy balandli kolinadi, so'ngra loyihaviy ishlov balandliklari hisoblanadi. Tik egri chiziqda joylashgan GK va qo'shiluvchi nuqtalarning baladlik belgilari joyga nivelir yordamida ko'chiriladi. Bubalandlik belgilar maxsus qoziq yoki gorizont taxtacha qoqilgan olatayoq larga asbob gorizonti orqali ko'chiriladi. Bunda reykada nolinadigan sanoq asbob gorizonti va nuqtalar balandlik belgisining farqiga tengdir.

Avtomobil yo'llarining vertikal egriliklari hisobi.

Birinchi holat. O'lchov ishlari DD3 –da Inomeriva HCM – 2 niveliri yordamida amalga oshiriladi.

Belgilangan O nuqta va quydagi qiymatga ega bo'lgan to'g'rilik o'rtasida gito'g'rilikni aniqlaymiz:

- Berilgan O nuqta PK48+00 joylashgan bo'lib, balandlik belgisi $H_1=170.00$ m;
- To'g'richiziq $i_2=+0.036$ qiyalikka ega;
- O_2 nuqta to'g'rilik oxirida joylashgan bo'lib PK51+20 to'g'rikeladi, balandlik belgisi $H_3=180.80$ m;

Masala no aniq bo'lib ko'plab yechimga ega bo'lishi mumkin. Masalaga aniqlik kiritish uchun O_1 va O_2 nuqtalar orasidagi nishablik $i_2=+0.03$ qabul qilamiz.

Boshlang'ich ma'lumotlar:

$$L = PK51+20 - PK48+00 = +320m$$

$$H = H_3 - H_1 = 180.80 - 170.00 = +10.80m$$

$$i_3 = +0.036 \text{ bo'lib } i_2 = +0.03 \text{ gatengbo'lganda.}$$

Nuqtalar joylashish sxemasiga mos ravishda quyidagi hisoblash formulasi asosida

$$l_1 = \frac{i_3 L - H}{i_3 - i_2} = \frac{(+0.036)320 - (+10.80)}{0.036 - 0.030} = 120m$$

O_2 oraliqda nuqta PK48+00+120+ PK49+20 masofada joylashgan bo'ladi.

O_1 nuqtaga nisbatan oraliq O_2 nuqtaning balandligi

$$H = i_2 l_1 = 0.03 * 120 = 3.60m \text{ bo'ladi.}$$

Unda O_2 nuqta balandlik belgisi

$O_2=170.00+3.60+173.60\text{m}$ bo'ldi.

Ikkinchi holat. Masofa o'lchashlari DD3 rusumlidal nomerlar yordamida.

Vertikal balandliklar HCM- 2 nivelirlari yordamida aniqlanadi.

O'lchov ishlari asosida vertikal egri chiziq va trassaning O_1 nuqtasi o'rtasida giurinmani aniqlaymiz.

- Trassa chizig'ida yotuvchi O_1 nuqta PK28+00 da o'rnatilgan bo'lib, balandlik belgisi $H_1=130.20\text{m}$ gateng.

- Botiq egri chiziq radiusi $R_3=2000\text{m}$, botiqlikning eng pastki nuqtasi O_3 PK29+60 da joylashgan bo'lib, balandlik belgisi $H_3=126.3$ m nitashkiletadi.

Hisoblash ishlari asosida quyidagi ma'lumotlarni aniqlaymiz:

1) O_3 va O_1 nuqtalar o'rtasidagi balandlik farqi:

$$H=H_3-H_1=126.30-130.20=-390\text{m}$$

2) O_3 va O_1 nuqtalari o'rtasidagi gorizontal quyilish masofasi:

$$L=PK29+60-PK28+00=+160\text{m}$$

3) Egrilik radiusi $R_3=2000\text{mm}$ usbat qiymatga ega.

Masala yechimi quyidagi usul va formulalar yordamida aniqlanadi:

a) Urinma qiyligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$i_2 = \frac{+L - \sqrt{L^2 + 2HR_3}}{-R_3} = \frac{+160 - \sqrt{25600 + (-7.80) \cdot 2000}}{-2000} = -0.03$$

yoki 30%.

b) Egri chiziqqa tegi bo'tgan urinma tutashish nuqtasi T, $i_2=-30\%$ bo'lgan holdagi joylashish holatini aniqlaymiz. T nuqta O_1 va O_3 nuqtalari oralig'ida joylashgan bo'lib, quyidagi formula yordamida topiladi:

$$l_2 = -i_2 R_2 = (+0.03)(+2000) = +60\text{m}$$

Demak T nuqta O_3 nuqtadan chap tomonda joylashgan bo'lib PK29+00 ga to'g'ri keladi.

c) Quyidagi formula yordamida O_3 va T nuqtalar o'rtasidagi balandlik orttirmasini aniqlaymiz:

$$h = -\frac{i^2 R_2}{2} = \frac{-(+0.0009)(+2000)}{2} = -0.90\text{m}$$

T nuqta balandlik belgisi $126.30+0.90=127.20\text{m}$ ga teng.

d) Urinma chiziq uzunligi quyidagicha aniqlanadi:

$$I_1=L-I_2=160-60=100\text{m}$$

Uchinchi holat.

To'rtinchi holat: Botiq va qavariq vertikal egri chiziq o'rtasidagi urinma to'g'ri chiziq qiymatlarini aniqlaymiz.

Beshinchi holat: Qavariq va botiq vertikal egriliklar tarmoqlari o'rtasidagi urinma qiymatlarini aniqlaymiz.

Oltinchi holat. O'lchov natijasida aniqlangan uchnuqta dano'tuvchi vertikal egri chiziq qiymatlarini aniqlaymiz.

Rasm 5

Yettinchiholat. Geodezik o'lov natijalariga ko'ra boshlang'ich O_1 nuqtada no'tuvchi botiq egri chiziq joylashish o'rni PK25+00 balandlik belgisi $H_1=100,50m$.

Rasm 9

O'nbirinchi holat. Ikki egri chiziq o'rtasini uchinchi egri chiziq yordamida birlashtirish talab etiladi:

Sakkizinchi holat. Vertikal egrilik va to'g'ri chiziq oralig'idagi egri chiziqni o'rganish talab etiladi.

Rasm 10

O'nikkinchiholat. Ikki botiq vertical egrilik o'rtasini egri chiziq bilan birlashtirish talab etiladi.

Rasm 7

To'qqizinchi holat. Radiusi $R_1=5000m$ bo'lgan botiq vertical egri chiziqli trassadan qiyalik bo'ylab ko'tariluvchi asosiy yo'lda najralib chiquvchi egri chiziqli yo'lak radiusi R_2 ni aniqlaymiz.

Rasm 11

O'nuchinchiholat. Radiuslar qiymati teng bo'lgan birxilqa va riqegri chiziqni uchinchi egri chiziq bilan tutashtirish talab etiladi.

O'ninchiholat. Botiq vertical va egrilik va qiya to'g'ri chiziqli trassa oralig'iniqa va riqegri chiziq yordamida tutashtirish

Rasm 12

O'nto'rtinchiholat. Berilgan ikki qavariq va botiq vertikal egri chiziqlarni shunday tutashtirish kerak-ki, tutashtiruvchi egri chiziq berilgan birinchiqa va riqegri chiziqqa O_1 nuqtada $i_1=-0.01$ nishablikka va oxirgi berilgan egri chiziqqa O_4 nuqtada $i_4=-0.01$ nishablikka ega bo'lsin.

Rasm 13

Xulosa. Ma'lumki Samarqand shahri shox ko'chalari qadimdan shakllanib kelgan bo'lib, bugungi kunda xalqaro standarti yul a sinflari talablariga tulik javob bermaydi. Shaharni kelib utgan kata-kichik soylari, anxorlar (siyob, Obiraxmat, Chashma) qadim-qadimdan kuchli yogin, sep toshkinlari ta'sirida chuqurlashib, eniga kengayib bormoqda. Bu soyxonlik va jargiklari kesib o'tkan ko'chalarining vertikal egriliklarini yuqorida keltirilgan xalqaro standart bo'yicha belgilangan talablari asosida

qayta rejalashtirish lozim. Yuqorida keltirilgan (6 -ta rasm) bosh planlarda kurinib turibdiru, kuppina choraxalarning turt tomonidan yangi barpo etilgan yirik binolar Shahar yullarini xalqaro yo'l talablari asosida rekonstruksiya qilish uchun xaloshit beradi. Bugungi kunda Favqulotda vaziyatlar va yongin xofsizligi xamda shahar ekologiyasi talablari asosida Shaxar bosh rejasini qayta loyixalash lozim.

Qo'llanilgan adabiyotlar.

1. Ergashev Y. Injenerlik geologiyasi va gidrogeologiya. – T.: O'qituvchi. 1990.
2. Qosimov T.Q. Muhandislik qidiruv ishlari fanidan dalava kameralishlari bo'yicha uslubiy qo'llanma. Samarqan, 2008. 18 bet.
3. QMQ 3.01.03-97. Qurilishda geodezichlar. Toshkent 1997 y.
4. SNiP 3.01.03-84. Geodezicheskiye raboty v stroitelstve. Vzamen SNiP 111-2-75. Vved. 1.07.85.–M.: Gosstroy, 1985.

3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"		
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O'ktamjon o'g'li, Salimova Barno Djamalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o'g'li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo 'ldosh o 'g 'li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрлова, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли - ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo'ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408